

О‘ЗБЕКИСТОНДА ИННОВАТСИОН ВЕНЧУР КАПИТАЛИ ШАКЛЛАНИШИ ВА УНИНГ ИНСТИТУСИОНАЛ АСОСЛАРИ

Chulliyev Suhrob Rabbonaqlovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, i.f.f.d (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931160>

Аннотатсия. Ushbu tezida venchur kapitalining O‘zbekistonda shakllanishi va uning me‘yoriy-huquqiy va institutsional asoslari tahlil qilingan. Respublikada mavjud venchur tashkilotlar to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Калит со‘злар. Innovatsiya, innovatsion texnologiya, venchur kapitali, venchur fond, texnopark, innovatsion infratuzilma, institut.

Mamlakatning innovatsion rivojlanish yo‘liga o‘tishi investitsiyalarni moliyalashtirishning yangi metodlarini qo‘llashni talab etadi. Shunday metodlardan biri rivojlangan mamlakatlarda yetarlicha muvaffaqiyatli qo‘llanilayotgan venchur kapitali hisobiga moliyalashtirish hisoblanadi. Xususan, Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga ko‘ra innovatsion ishlanmalar va startap loyihalarni moliyalashtirish maqsadida 2021 yilda 2 ta, 2025 yilda 10 ta venchur jamg‘armalari tashkil qilinishi belgilangan.[1] Mamlakatimizda oxirgi 4 yilda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish bo‘yicha maxsus institutlar (innovatsion jamg‘armalar, venchur tashkilotlar va boshqalar) soni 28 taga yetkazildi. 2022 — 2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirishning maqsadli ko‘rsatkichlari Innovatsion faoliyat infratuzilma sub‘yektlari (texnologik parklar, texnologiyalar transferi markazlari, innovatsion klasterlar, venchur fondlar, innovatsiya markazlari, biznes-inkubatorlar va akselerator) sonini amaldagi 25 tadan, 2023 yilda 45taga, 2024 yilda 55 taga, 2025 yilda 65 taga, 2026 yilda 75 taga yetkazilishi belgilangan.[2]

So‘nggi yillarda respublikada innovatsiyalarga investitsiyalarni keng joriy qilish masalasiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda innovatsion g‘oyalar, startaplar, venchur loyihalarni moliyalashtirish tizimini shakllantirish va takomillashtirishga, ilmiy tadqiqotlar natijasini ishlab chiqarishga tatbiq etish sur‘atlarini oshirishga qaratilgan qator me‘yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 noyabrdagi PF–5583 sonli “Tadbirkorlik va innovatsiyalar sohasidagi loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur farmon bilan investitsiyalar, xususan xorijiy sarmoyalarni samarali jalb qilish maqsadida investitsion va boshqaruv kompaniyalarini tashkil qilish amaliyotini kengaytirish ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 17 maydagi 414-sonli “Investitsiya va boshqaruv kompaniyalari faoliyati to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi qarori ilovasida investitsiya va boshqaruv kompaniyalarining maqsadi, vazifalari, tamoyillari, faoliyat turlari va monitoringini amalga oshirish tartibini belgilaydi. Shuningdek, ushbu kompaniyalarning venchur moliyalashtirish borasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi.

Venchur kapitalining shakllanishida “Innovatsion rivojlanish vazirligi” kabi institutning tashkil topishi muhim ahamiyat kasb etdi. Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil topishi bilan mamlakatimizda startap ekotizimini shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha ishlar yo‘lga

qo‘yildi. Xususan, ilk bor startap loyihalarni davlat grantlari asosida moliyalashtirish tartibi joriy qilindi.

Yangicha tartib yo‘lga qo‘yilishi natijasida 2019-2022 yillar davomida umumiy qiymati 114,0 mlrd. so‘mlik 176 ta startap loyiha moliyalashtirilgan. Taqqoslash uchun aytish lozimki, 2019 yilga qadar startap loyihalarini davlat granti hisobiga moliyalashtirish tartibi bo‘lmagan.[3]

Yuqori texnologiyalarni rivojlantirish, ilmiy-texnologik va innovatsiya tadbirkorlikning barqaror rivojlanishini ta‘minlash, kichik innovatsiya korxonalarini tashkil etish, milliy va xorijiy bozorlarda raqobatdosh, ilmiy-hajmdor mahsulotlar ishlab chiqarishni va yetkazib berishni yo‘lga qo‘yish uchun qulay muhit shakllantirish maqsadida so‘nggi 5 yil ichida respublikamizda 19 ta innovatsion infratuzilmalar (texnopark, biznes-inkubator, biznes-akselerator, kovorking markazi kabi) tashkil etildi.[3]

O‘zbekistonda UzVCA (O‘zbekiston venchur investitsiyalash assotsiatsiyasi)ning tashkil etilishi muhim voqea bo‘ldi. Uning faoliyati venchur kapitalni mahalliy startap loyihalarga jalb qilish va rag‘batlantirish, mamlakatdagi venchur investitsiyalar bozori bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish, venchur investitsiya sohasida mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlashga qaratilgan.[4]

Jahon amaliyotida venchur fondlarida ko‘p hollarda banklar, yirik korporatsiyalar, sug‘urta kompaniyalarining faol ishtirokini ko‘rish mumkin. O‘zbekistonda venchur kapitalining shakllanishiga ta‘sir qiluvchi institutlar va ularning faoliyatini ilmiy tadqiq qilish maqsadga muvofiq (1-rasm).

1-rasm. Venchur kapitali shakllanishini qo‘llab-quvvatlovchi institutlar. [7,8]

Institutsional o‘zgarishlar rasmiy va norasmiy institutlar faoliyati bilan bog‘liq. Rasmiy institutlarning o‘zgarishi iqtisodiyotning real sektordagi strategik ahamiyatga ega tarmoq va sohalari rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash hamda jamiyatning umumiy manfaatlarini qondiradigan tizim unsurlari shakllanishiga yo‘naltiriladi. O‘zbekistonda 2017-2021 yillarda amalga oshirilgan Harakatlar strategiyasi va 2022-2026 yillar uchun qabul qilingan Taraqqiyot strategiyasi bunga yaqqol misol bo‘la oladi.

Amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida 2019 yildan buyon respublikamizda innovatsion va startap loyihalarini moliyalashtiruvchi investitsion kompaniyalar va venchur fondlarini yaratish va tashkil etish sohasida qator ishlar olib borildi. Xususan, Respublikada bir nechta investitsiya va boshqaruv kompaniyasi, davlat va xususiy venchur fondi tashkil etildi.[5]

Fond faoliyati kompaniyalar, startap loyihalar va ularning hamkorlarini birgalikda zamonaviy texnologik yechimlarni yaratish, ular bilan birgalikda innovatsiyalarda muvaffaqiyatga erishish, raqamli transformatsiyalar dirijyoriga aylanishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, respublikada amalga oshirilayotgan institutsional o‘zgarishlar natijasida venchur kapitalining shakllanishi va rivojlanishi muhim o‘rin tutadi. Bu borada

respublikada qabul qilingan konsepsiya va strategiyalarda venchur kapitalining mustaqil institut bo‘lib shakllanishida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktyabrdagi PF-6097 son “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni <https://lex.uz/docs/5073447>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 6 iyuldagi PF-165 son “2022-2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni <https://lex.uz/docs/6102462>
3. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining 2018–2022 yillardagi asosiy faoliyat natijalari. Toshkent – “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” – 2022. -B 33, 34, 38.
4. <https://uzvca.uz/>
5. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi rasmiy sayti. <https://mininnovation.uz/uz/menu/venchur-molijalashtirish>. (murojaat vaqti 20.04.2022)
6. Чўллийев, С. Р. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА ВЕНЧУР КАПИТАЛИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ. Scientific progress, 2(7), 543-547.
7. Rabbonaqulovich, C. S. (2024). VENCHUR KAPITALI SHAKLLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. *Economics and Innovative Technologies*, 12(5), 22-33.
8. Chulliyev, S. (2024). INNOVATSION JARAYONLAR BILAN VENCHUR KAPITALI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK VA UNGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(5), 67-74.